

Ks. KRYSZTOF BAJKOWSKI¹
KUL LUBLIN

POŚLANNICTWO KSIĘDZA KATOLICKIEGO W NAUCZANIU PASTERSKIM BISKUPA JANA WIKTORA NOWAKA

Treść: Wstęp; 1. Życiorys biskupa Jana Viktora Nowaka; 2. Naśladowanie Chrystusa; 3. Głoszenie słowa Bożego; 4. Eucharystyczny styl życia; 5. Miłość pasterska; Zakończenie; Streszczenie; Summary: *The Mission of a Catholic Priest in the Pastoral Teaching of Bishop Jan Wiktor Nowak*; Bibliografia.

Słowa kluczowe: biskup Jan Wiktor Nowak, kapłaństwo, Eucharystia, głoszenie słowa Bożego, miłość pasterska.

Keywords: Bishop Jan Wiktor Nowak, priesthood, Eucharist, preaching the word of God, pastoral love.

Wstęp

Diecezja jest podstawową jednostką strukturalną i administracyjną Kościoła katolickiego. Jest to nade wszystko część ludu Bożego, powierzonego

¹ KRYSZTOF BAJKOWSKI, ksiądz diecezji siedleckiej. Świecenia prezbiteratu przyjął w 2019 r. Od 2022 r. jest studentem teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 2024 r. uzyskał tytuł licencjata teologii z zakresu teologii moralnej. ORCID: 0009-0008-4027-2998.

pasterskiej pieczy biskupa z współpracującym z nim prezbiterium. Ta wspólnota, zgromadzona w Duchu Świętym przez Ewangelię i Eucharystię i trwająca przy swym pasterzu, tworzy Kościół partykularny. W nim jest prawdziwie obecny i działa jeden, święty, katolicki i apostołski Kościół Chrystusa (KPK 369).

Pasterzem Kościoła diecezjalnego siedleckiego, w latach 1996-2002, był biskup Jan Wiktor Nowak. W naszej refleksji przybliżymy jego osobę oraz przesłanie i wskazania pasterskie. To przesłanie było ukierunkowane m.in. na zrozumienie istoty kapłaństwa oraz posługi księdza w diecezji. Główne treści tego przesłania, to: naśladowanie Chrystusa, proklamacja słowa Bożego, eucharystyczny styl życia oraz miłość pasterska. Naszą refleksję oprzemy na homiliach oraz konferencjach biskupa siedleckiego².

1. Życiorys biskupa Jana Wiktora Nowaka

Jan Wiktor Nowak urodził się 5 października 1931 roku w Toruniu. Po ukończeniu szkoły średniej, w latach 1951-1956 odbywał studia filozoficzno-teologiczne i formację do kapłaństwa w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Dnia 25 maja 1956 roku przyjął święcenia prezbiteratu z rąk biskupa Franciszka Jedwabskiego, sufragana poznańskiego. Po święceniach podejmował obowiązki duszpasterskie jako wikariusz w parafii Nowa Wieś Wielka, a następnie Smogulec³.

W 1958 roku został skierowany na studia specjalistyczne w zakresie teologii moralnej do Instytutu Katolickiego w Paryżu. Od 1961 roku kontynuował naukę na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Studia zwieńczył w 1966 roku uzyskaniem stopnia doktora teologii moralnej. Podczas trwania studiów pracował także w biurze prasowym II Soboru Watykańskiego⁴.

Od 1966 roku ks. Jan Nowak był związany z Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Najpierw pełnił funkcję wykładowcy teologii moralnej, etyki, a także języka francuskiego. Dnia 15 września 1970

² „Nie wygłosiłem żadnego kazania, homilii, [...] bez uprzedniego jej pisemnego opracowania na podstawie tekstów liturgicznych i stosownych komentarzy”. J. W. NOWAK, *Dzielić się prawdą Ewangelii*, Poznań 1984, s. 5.

³ Por. B. BŁOŃSKI, *Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Siedleckiego”*, „Szkice Podlaskie” 10 (2002), s. 261.

⁴ *Tamże*.

roku został mianowany rektorem tegoż seminarium. Funkcję tę pełnił przez blisko dwanaście lat. Dnia 20 lutego 1982 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. Święcenia biskupie przyjął 25 marca 1982 roku w archikatedrze gnieźnieńskiej. Głównym konsekratorem był Prymas Polski, kardynał Józef Glemp⁵.

Biskup Jan Nowak jako biskup pomocniczy został mianowany wikariuszem generalnym archidiecezji gnieźnieńskiej. Te obowiązki łączył z powierzoną mu funkcją wikariusza biskupiego dla miasta Bydgoszcz oraz proboszcza parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w tym mieście. W pasterskiej posłudze odznaczał się szczególną gorliwością w wypełnianiu codziennych obowiązków. Podejmował także wiele nowych przedsięwzięć. Jego staraniem powstał Instytut Teologiczny w Bydgoszczy. Był również inicjatorem Bydgoskich Dni Społecznych oraz Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej. Przyczynił się także do powstania pierwszego Liceum Katolickiego w Bydgoszczy⁶.

Wśród licznych obowiązków, które podejmował na terenie archidiecezji gnieźnieńskiej, a szczególnie w Bydgoszczy, biskup Jan Nowak pełnił szereg funkcji w gremium Konferencji Episkopatu Polski. W latach 1989-1994 był przewodniczącym Komisji Konferencji Episkopatu Polski „Iustitia et Pax”, a od 1990 roku także przewodniczącym Komisji ds. Zakonnych⁷.

Dnia 25 marca 1996 roku został mianowany przez papieża Jana Pawła II biskupem siedleckim. Zastąpił wówczas przechodzącego na emeryturę biskupa Jana Mazura (zm. 26 września 2008 roku). Uroczysty ingres do katedry siedleckiej biskupa Jana Nowaka odbył się 21 kwietnia tegoż roku. W swoim pierwszym liście pasterskim dziękował za łaskę powołania i dar kapłaństwa oraz z synowską ufnością zawierzał Bogu swoją posługę pasterską. Wyznał, że pragnie poznawać i zgłębiać duchowe dziedzictwo diecezji siedleckiej, które wyrosło na gruncie heroicznego świadectwa wiary i obrony jedności Kościoła unickich męczenników z Pratulina. Wyraził nadzieję, że oni będą go wspierać w prowadzeniu „Świętego Kościoła Siedleckiego”, bo tak zwykł nazywać swoją diecezję. Był uczestnikiem beatyfikacji Wincentego Lewoniuka i Dwunastu Towarzyszy,

⁵ Biskup Jan Nowak został biskupem tytularnym gemelleńskim w Byzacenie, na terenie dzisiejszej Tunezji. Jako pasterskie zawołanie przyjął słowa: „Tuis inhaerere mandatis” (Przylgnąć do Twoich przykazań). Por. *Tamże*.

⁶ Por. *Tamże*, s. 262.

⁷ Por. *Tamże*.

męczenników z Pratulina, której dokonał papież Jan Paweł II w Rzymie 6 października 1996 roku⁸.

Nowy pasterz siedlecki, począwszy od swojej pierwszej wizyty w Janowie Podlaskim, która miała miejsce 28 maja 1996 roku, zaczął posługiwać się w pismach oficjalnych pełnym imieniem chrzcielnym Jan-Wiktor. Decyzja ta była inspirowana obecnością relikwii św. Wiktora w kolegiacie janowskiej oraz kultem, jakim cieszy się w tym miejscu święty męczennik⁹.

Biskup Jan Nowak podejmował wiele inicjatyw duszpasterskich, które miały służyć duchowemu ożywieniu diecezjan. W tym względzie doniosłym wydarzeniem były misje ewangelizacyjne. Wszystkie parafie przeżyły je w latach 1997-1999. Odbывały się one w klimacie dziękczynienia za dar beatyfikacji męczenników z Pratulina w 1996 roku. Celebrazjom misyjnym towarzyszył krzyż pratuński, świadek męczeństwa unitów w Pratulinie w 1874 roku, relikwie błogosławionego Wincentego Lewoniuka i jego 12 współtowarzyszy oraz kopia obrazu Matki Boskiej z Leśnej Podlaskiej. Przeżywaniu misji towarzyszyła świadomość, że stanowią one także przygotowanie do wejścia z żywą nadzieją w nowe tysiąclecie chrześcijaństwa.

Biskup Jan Wiktor kładł mocny nacisk na dzieło ewangelizacji, które realizuje się dzisiaj także poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi komunikacji. W tym względzie szczególną troską otaczał diecezjalne środki społecznego przekazu – tygodnik „Podlaskie Echo Podlaskie” oraz diecezjalną rozgłośnię radiową – „Katolickie Radio Podlasie”¹⁰.

Pasterz Kościoła siedleckiego zwracał szczególną uwagę na właściwą formację duchowieństwa. W tym celu zainaugurował w 1996 roku dzieło formacji stałej księży. W ten sposób zrealizował wolę papieża Jana Pawła II, zawartą w adhortacji apostołskiej *Pastores dabo vobis*.

⁸ Por. J. W. NOWAK, *Wszyscy przyłgnijmy do Bożych przykazań. Pierwszy list pasterski, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji (1996-1997)*, Siedlce 1997, s. 11-13.

⁹ Tak to wyjaśnił: „[...] pragnę dać świadectwo prawdziwej i chęć, ośmielię się powiedzieć opatrnościowej, choć dotąd nie w pełni uświadomionej opieki św. Wiktora względem mojej osoby. Dziś przeto oddaję samego siebie, moją posługę biskupią i wierny Lud Podlaski pod szczególną opiekę świętego Męczennika i odtąd, aby to oficjalnie zaznaczyć będę się podpisywał tak, jak to jest w metryce mego Chrztu zapisane: Jan – Wiktor”. J. W. NOWAK, *Święty Wiktor Męczennik. Świadectwo Biskupa Siedleckiego złożone wobec relikwii świętego Wiktora, Janów Podlaski, 28 V 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I*, s. 75-76.

¹⁰ Por. B. BŁOŃSKI, *Biskup Jan Wiktor Nowak*, s. 264.

Biskup Nowak otaczał pasterską troską także osoby potrzebujące pomocy i wsparcia. Z jego inicjatywy, przy katedrze siedleckiej, powstało Centrum Charytatywno-Duszpasterskie. Podjęte przedsięwzięcie było materialną pamiątką wizyty Jana Pawła II w Siedlcach, 10 czerwca 1999 roku. Do dzisiaj przy centrum funkcjonuje kuchnia dla ubogich oraz prowadzone są warsztaty integracyjne dla osób z niepełnosprawnością fizyczną bądź umysłową.

W celu pobudzania eklezjalnej i społecznej świadomości diecezjan oraz ich współodpowiedzialności za dobro wspólne, biskup Jan Wiktor Nowak organizował Siedleckie Spotkania Społeczne, Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz Kongresy Misyjne¹¹.

Posługa pasterska biskupa Jana Wiktora Nowaka w ostatnich latach życia była naznaczona cierpieniem. Od połowy lipca 2001 roku, postępująca choroba uniemożliwiała czynny udział w życiu diecezji. Dnia 25 marca 2002 roku, po prawie dziewięciomiesięcznym zmaganiu z cierpieniem, biskup Jan Wiktor Nowak odszedł do wieczności. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 26 i 27 marca. Jego ciało zostało złożone w podziemiach katedry siedleckiej¹².

2. Naśladowanie Chrystusa

Nauczanie biskupa Jana Wiktora Nowaka o kapłaństwie było inspirowane nauką Soboru Watykańskiego II oraz nauczaniem papieża Jana Pawła II. Biskup siedlecki podkreślał, że fundamentalną kwestią, odnoszącą się do posłannictwa prezbitera, jest jego bycie jak Chrystus. Tę prawdę pasterz diecezji siedleckiej wyraził w następujących słowach: „Całe nasze posłannictwo kapłańskie opiera się na rzeczywistość tego „jak” (J 21,21). Nie ma innego sposobu postępowania i działania dla nas – tylko ten „jak” – tzn. przez Jego moc, Jego miłość, Jego siłę. Od tego „jak” realizowanego w życiu zależy cała nasza egzystencja kapłańska: jesteśmy posłani jak On przez Ojca; Nie jesteśmy ze świata jak On nie jest ze świata, choć w świecie i dla zbawienia świata; Mamy stanowić jedno jak On jest jedno z Ojcem; mamy miłować jak On nas umiłował”¹³. Ścisłe zjednoczenie

¹¹ Por. *Tamże*, s. 263-265.

¹² Por. *Tamże*, s. 267.

¹³ J. W. NOWAK, „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. *Siedlce – Katedra, Wielki Czwartek 1996 r. – poświęcenie olejów*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej*, Siedlce 1997, s. 133.

księdza z osobą Chrystusa dokonuje się na mocy sakramentu święceń. Prezbiter, od momentu przejścia święceń przez posługę biskupa, zostaje konsekrowany, czyli przeznaczony na wyłączną służbę Bogu¹⁴. Sakramentalne utożsamienie prezbitera z Chrystusem wyraża się w jego gotowości pełnienia woli jedynego i wiecznego Kapłana. Prezbiter tę wolę, w wymiarze eklezjalnym, otrzymuje od swego biskupa. Ma ją spełniać w duchu posłuszeństwa swojemu ordynariuszowi. Do tego zobowiązuje się podczas święceń.

Prezbiter, który jest powołany do budowania Kościoła, nie może realizować swojej woli i postępować według własnego mniemania. Powinien swoje działanie podporządkowywać Chrystusowi. A to jest tożsame z byciem posłusznym hierarchii kościelnej. Tylko w jedności z Kościołem, którego głową jest Chrystus, a Jego wikariuszem na ziemi papież, prezbiter może owocnie realizować swoją posługę ewangelizacyjną, uświęcenia i pasterską¹⁵.

Biskup Nowak podkreślał, że prezbiter musi być świadomy swojego posłannictwa. Tym, który powołuje oraz uzdalnia do realizacji kapłańskiego posłannictwa jest Bóg. Boże wezwanie nie przekreśla jednak naturalnych uwarunkowań kandydata. Nie wyręcza więc go w duchowym wzrastaniu, które wymaga ewangelicznego stylu życia, zasilanego modlitwą¹⁶. Prezbiter jest wezwany do nieustannego odczytywania swojej tożsamości, pogłębiania swojej więzi z Chrystusem, oczyszczania swojej motywacji oraz świadomego poświęcania swojego życia na służbę Bogu i Kościołowi.

Bycie jak Chrystus zakłada postawę oderwania się od tego, co światowe. Nie chodzi o to, żeby ksiądz był wyizolowany ze społeczeństwa. Jego obecność w świecie winna być konstruktywna, realizowana na zasadzie świadectwa o Chrystusie, jedynym Zbawicielu świata. Jan Wiktor odwoływał się przy tym do encykliki Jan Pawła II *Veritatis splendor*. Tłumaczył, że oderwanie księdza od świata polega na zdecydowanym odrzuceniu ideologii oraz postaw, które prowadzą do zepsucia moralnego. To zepsucie skutkuje utratą wrażliwości a nawet tożsamości kapłańskiej¹⁷.

¹⁴ Por. TENŻE, *Posłani w imię Trójcy Świętej. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa*, Bydgoszcz, *Uroczystość Trójcy Świętej 1993 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 177.

¹⁵ Por. *Tamże*.

¹⁶ Por. J. W. NOWAK, „*Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem*”. *Jubileusz 30-lecia kapłaństwa*, *Września 1986 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 184.

¹⁷ Por. TENŻE, „*Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty*”. *Konferencja księży diekanów*, *Gniezno, 26 VI 1995 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 148.

Analizując fragment Księgi Kapłańskiej (20,26): „Będziecie dla mnie święci, bo ja jestem święty”, wskazał, że uczestnik kapłaństwa sakramentalnego jest wezwany do świętości. Owa świętość oznacza nie tylko wyższość, czystość i transcendencję Boga ale realne uczestnictwo człowieka w Bożej naturze przez łaskę (2 P 1,4)¹⁸. Człowiek sam z siebie nie jest w stanie osiągnąć świętości. Ona nie jest dostępna przy wykorzystaniu naturalnych możliwości człowieka. Sam Bóg, który jest święty, udziela jej ze swej świętości, jak ze źródła. Dokonuje się to za sprawą Ducha Świętego, którego miłość jest rozlana w ludzkich sercach (Rz 5,5). Łaska Boża jest darem Zbawiciela. Przenika ona wewnątrz człowieka. Jest udzielana w sakramencie chrztu, a przez inne sakramenty jest rozwiana i dynamizowana¹⁹.

Wzrastanie księdza w świętości dokonuje się przez wypełnianie posługi kapłańskiej, a więc głoszenie Bożego słowa, sprawowanie sakramentów świętych oraz kierowanie ludem Bożym na drodze ku niebu²⁰.

Biskup Nowak wskazywał swoim prezbiterom, że istotnym warunkiem „być z Chrystusem i jak Chrystus” w ich kapłańskiej codzienności jest modlitwa. Pasterz Kościoła siedleckiego, przywołując przykład apostołów, którzy widząc modlącego się Chrystusa prosili, aby nauczył ich się modlić, zachęcał, aby jego księża także o to często prosili Chrystusa. W tej prośbie nie chodzi o nowe teksty modlitewne, ale o Chrystusową postawę trwania w modlitewnym dialogu z Bogiem, w synowskim trwaniu przy Nim. Z tego dialogu ksiądz winien czerpać siłę do realizacji swojej kapłańskiej posługi. Modlitwa jest bowiem źródłem kapłańskiej aktywności²¹. Biskup jednak przestrzegał przed pokusą aktywizmu. Odsyłał swoich księży do postawy Zbawiciela. On wykorzystywał każdą wolną chwilę na osobistą rozmowę z Ojcem. Modlitwa jest zabezpieczeniem przed „herezją czynu” i skuteczną pomocą w realizacji posługi duszpasterskiej²².

Istotnym warunkiem, niemal klimatem bycia jak Chrystus jest miłość. W nauczaniu pasterskim biskupa Jana Wiktora to właśnie ta cnota stoi u podstaw realizacji powołania kapłańskiego. Charakteryzując ją napisał: „To musi

¹⁸ Por. *Tamże*, s. 148-149.

¹⁹ Por. *Tamże*.

²⁰ Por. *Tamże*, s. 150-151.

²¹ Por. J. W. NOWAK, *Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa. Przed przyjęciem posługi lektora przez alumnów III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 17 IV 1982 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 20.

²² Por. *Tamże*, s. 21.

być miłość absolutna i niepodzielna. To musi być miłowanie Chrystusa nie słowami, nie jakieś chwilowe, lecz takie zakochanie w Chrystusie, które głębią swoją winno przekraczać każdą ziemską miłość. Tylko, gdy się w Nim rozkocha, wtedy chłonie się Jego naukę²³.

Miłość nie jest duchową egzaltacją ani wzniosłą fascynacją czy silną emocją. Jest życiową postawą wyboru Boga i trwania przy Nim, gorliwie pełniąc Jego wolę. Poświęcenie się Bogu wyraża się we współpracy z Jego łaską w walce o osobistą świętość. Doświadczając Bożej miłości, ksiądz powinien nieustannie stawać przed Bogiem w prawdzie.

Tego domaga się odpowiedzialność księdza za wiernych, którym posługuje. Jego naśladowanie Chrystusa w miłości winno być potwierdzone gorliwością w głoszeniu Ewangelii, celebracją w dyscyplinie wiary misterium paschy Chrystusa, zwłaszcza Eucharystii, oraz życiem według treści zawartych w tych świętych obrzędach. To naśladowanie, w wymiarze zewnętrznym uwidoczni się w chętnie spełnianych uczynkach miłosierdzia. Kapłan naśladowujący Chrystusa będzie kierował się w swoim życiu i pracy duszpasterskiej radami ewangelicznymi. One w stosunku do osób życia konsekrowanego wybrzmiewają w formie ślubów zakonnych. W życiu kapłańskim wyrażają się w eklezjalnym posłuszeństwie biskupowi, w zachowaniu celibatu ze względu na królestwo Boże oraz w korzystaniu z dóbr materialnych jako środków do życia i misji duszpasterskiej²⁴.

3. Głoszenie słowa Bożego

Jednym z istotnych zadań wypływających z sakramentu święceń jest głoszenie słowa Bożego. Św. Paweł Apostoł w Liście do Koryntian (9,16) napisał: „Biada mi gdybym nie głosił Ewangelii”. Prezbiter na mocy święceń jest wezwany i uzdolniony do współpracy z biskupem w realizacji posługi nauczania. Misja ewangelizacyjna jest ukierunkowana na budzenie wiary celem budowania

²³ J. W. NOWAK, *Chcemy dać Kościołowi nowych kapłanów. Z okazji zjazdu rodziców alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 5 V 1980 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 51.

²⁴ Por. TENŻE, *Miłujmy czynem i prawdą. Konferencja księży dziekanów*, WSD – Nowe Opolo k/Siedlec, 17.09.1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 163.

Kościoła. A Kościół jest Mistycznym Ciałem Chrystusa. Lud Boży jest znakiem zbawienia dla współczesnego świata²⁵.

Biskup Jan Wiktor Nowak ukazywał w swoim nauczaniu pasterskim ściłą zależność między posługą słowa a osobistą świętością księdza. Rozmodlony ksiądz nigdy nie będzie głosił swoich poglądów, ale będzie proklamować objawione prawdy Boże, utrwalone w Biblii i Tradycji Kościoła. Jako głosiciel Bożego słowa może skutecznie pomagać ludziom ochrzczonym w rozwoju ich wiary, otrzymanej w sakramencie powtórnych narodzin (J 3,6). Ludziom nieochrzczonym, którzy znajdują się w przestrzeni jego nauczania Ewangelii i jej realizacji przez kapłańskie życie, może być pomocą w uwierzeniu w Boga w Trójcy Świętej Jedynego i przyjęciu Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela²⁶.

Biskup zachęcał księży do ciągłego pogłębiania więzi z Bogiem poprzez systematyczną lekturę Pisma Świętego. Jest ona niezbędna do głębokiego poznania Chrystusa. Prezbiter zanim wygłosi homilię powinien sam wsłuchać się w to, co Bóg mówi do niego. Istotnym elementem *munus docendi* jest rozważanie Biblii oraz kontemplacja Jezusa Chrystusa, który objawia się w swoim słowie²⁷. Wzorem w słuchaniu Bożego słowa oraz wprowadzania go w życie jest Maryja. Ona poprzez swoje *fiat* uczyniła przestrzeń w swoim sercu, by Logos, Syn Boży, stał się realną osobą ludzką. Podobnie jest z księdzem. On wsłuchując się w słowo Boże daje przestrzeń w swym sercu, by w nim zamieszkał Chrystus. Ksiądz o obecności w nim Wcielonego Słowa będzie zaświadczał wprowadzając naukę Chrystusa w konkretny czyn. Tak dopełni się w jego życiu i posłudze prawda, że osobowe Słowo staje się „ciałem”²⁸.

Przyjęcie Bożego słowa oraz właściwe jego odczytanie jest możliwe dzięki asystencji Ducha Świętego. Biskup siedlecki, nawiązując do nauczania soborowego, przypominał, że Duch Święty umożliwia wejście człowieka w dialog

²⁵ Por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Dekret o posłudze i życiu prezbiterów *Presbyterorum ordinis* [dalej: DK], nr 4.

²⁶ Por. J. W. NOWAK, *Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa.*, s. 20.

²⁷ Por. TENŻE, „Będzicie święci dla mnie, bo ja jestem święty”, s. 151; por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium* [dalej: KL], nr 7.

²⁸ Por. J. W. NOWAK, „Błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”. *Z okazji inauguracji II roku stałej formacji kapłanów*, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 11 X 1997 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998*, Siedlce 1998, s. 190-191; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Redemptor hominis* [dalej: RH], nr 20.

z Bogiem poprzez systematyczną lekturę Ksiąg natchnionych²⁹. Ksiądz jako wierny słuchacz Boga, świadomy ogromnej odpowiedzialności, ciężącej na nim, i jako szafarz słowa Bożego, powinien być otwarty na natchnienia Ducha Świętego. Powinien często Go prosić, aby uzdalniał go, by potrafił ludzkim słowem otwierać swoich słuchaczy na Bożą naukę. To właśnie Trzecia Osoba Boska otwiera serca człowieka na Boga, który nieustannie pragnie być obecny pośród swojego Ludu³⁰.

Duch Święty wyposaża ewangelizatorów w nadprzyrodzone dary. Szczególnie wyposaża w nie prezbiterów, aby ich posługa przynosiła owoce duchowe. Wśród siedmiu darów, którymi Paraklet ubogaca człowieka, do proklamacji słowa Bożego bardzo potrzebne są dary rozumu i męstwa. Biskup Jan Wiktor pouczał, że dzięki darowi rozumu możemy lepiej odczytać prawdy objawione. Ten dar uzdalnia do owocnego ich przekazywania. Owocowanie słowa Bożego w słuchaczach jest zawsze uzależnione od otwartości ich umysłu i serca. W procesie ewangelizacji bardzo ważny jest dar męstwa. Chrystus i Jego Ewangelia zawsze były i są „znakami sprzeciwu”. Także głoszący Boże prawdy spotyka się z różnymi trudnościami. Dar męstwa pomaga w odważnym przekazywaniu trudnej, ale zbawiającej nauki Chrystusa³¹.

Słowo Boże domaga się wolnej odpowiedzi ze strony człowieka. Odpowiedzią na głos Boga jest przyjęcie aktem wiary Jego objawienia. Boża prawda tłumaczy wyczerpująco wszelkie problemy związane z ludzką egzystencją. Zawiera i jednocześnie objawia Bożą pedagogię zbawienia. Akt wiary jest wyrazem zaufania Bogu, który nam się objawił, najpełniej w Jezusie Chrystusie. To zaufanie nie jest prostym „tak” powiedzianym Bogu, ale przyjęciem Boga do swojego życia. Do takiego aktu uzdalnia człowieka Duch Święty. On obdarowuje słuchacza słowa Bożego wiarą. Biskup Nowak zauważa, że każdy członek Kościoła, a zwłaszcza biskupi oraz prezbiterzy, powinni często prosić Chrystusa:

²⁹ Por. J. W. NOWAK, „*Cale posługiwanie biskupie i kapłańskie dokonuje się w Duchu Świętym*”. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 7-8 XI 1997 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 241-242; por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym *Dei Verbum* [dalej: KO], nr 9.

³⁰ Por. *Tamże*.

³¹ J. W. NOWAK, *Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha. Wielki Czwartek, Msza św. z poświęceniem olejów, Siedlce – Katedra, 9 IV 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 344-345; por. Por. JAN PAWEŁ II, *List Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*, nr 5.

„Panie, przymnóż nam wiary” (Łk 17,5). Religijna wiara księdza i człowieka świeckiego nie jest wartością stałą i niezmienną, ale procesem ustawicznego wzrastania. Może też słabnąć.

Wiara jest darmowym darem od Boga. On udziela tego daru ochrzczonym razem z łaską uświęcającą zaś innym, gdy Go o ten dar proszą, bo w usłyszanym słowie Bożym odkryli prawdę³².

Stan wiary prezbitera weryfikuje jego sposób głoszenia słowa Bożego. Proklamowane słowo Boże ożywia wiarę i prowadzi człowieka do sakramentów. Ciągłe realnym zagrożeniem w posłudze słowa jest rutyna³³. Dlatego Pasterz siedlecki tłumaczył swoim prezbiterom, że „koniecznością życiową jest dla nas kapłanów postęp w wierze. Kapłaństwo nie zwalnia od obowiązku pogłębiania wiary, umacniania jej w sobie”³⁴. Jest to niezwykle ważne, gdyż bez należytej troski o wiarę, ksiądz zamiast stawać się nauczycielem wiary, staje się religijnym ideologiem³⁵. Pasterz z Siedlec przestrzegał również przed bylejakością w przekazywaniu autentycznej nauki Bożej, gdyż jak twierdził: „gdy z różnych względów ogarnia nas pokusa spływania nauczania wiary, tak spłyca się moja wiara jako kapłana – świadka wiary”³⁶. Niezbędna jest korelacja między pełnioną posługą a stanem życia prezbitera.

Dojrzała wiara prezbitera zabezpiecza go w sytuacjach trudnych, zwłaszcza kryzysowych. Zdarza się, że spotka się on z wrogością, bądź obojętnością ze strony ludzi, wobec których pełni posługę słowa³⁷. Stąd pasterskie pouczenie skierowane do neoprezbiterów: „Ty zaś czuwaj we wszystkim znoś trudy (2 Tm 4,5), znoś trud, jakby się czasem wydawało, znikomej skuteczności

³² Por. J. W. NOWAK, „Przymnóż nam wiary”. Do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, XXVII Niedziela zwykła 1977 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 37.

³³ Por. TENŻE, *Kapłan świadkiem żywej wiary. Na zakończenie rekolekcji dla kapłanów Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, 9 IV 1983 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 140.

³⁴ *Tamże*, s. 141.

³⁵ Por. A. BRAVO, *Prezbiterat jako apostołowski sposób życia*, tłum. G. Ostrowski, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, Poznań 1988, s. 247.

³⁶ J. W. NOWAK, *Kapłan świadkiem żywej wiary*, s. 141.

³⁷ Por. J. WRIGHT, *Kościół i kapłaństwo*, tłum. L. Woroniecki, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 305-306.

katechezy. Nie zrażaj się ignorancją religijną wierzących, nie zawężaj z tego powodu bogactwa ewangelicznego orędzia. Głoś całą Ewangelię, pełną jej prawdę”³⁸.

Biskup Jan Wiktor Nowak, powołując się na adhortację Jana Pawła II *Pastores dabo vobis*, wskazywał na trudności w misji ewangelizacyjnej, które są związane z przemianami społecznymi. Rozwój nauki i technicyzacja życia prowadzi do pytań o jego sens w doczesności ale także o możliwość życia z Bogiem. Natomiast materializm propagowany zwłaszcza przez ideologię neomarksistowską, prowadzi do ateizmu praktycznego. Słuchacze słowa Bożego są ustawicznie „bombardowani” zachętami, żeby nie zastanawiać się nad sensem istnienia, ale oddać się konsumpcji różnych dóbr, które uczynią człowieka szczęśliwym. Na skutek zmasowanej propagandy materialistycznej i liberalnej, wiele ludzi ochrzczonych nie kwestionuje istnienia Boga ale obojętnie w wierze. Zaczynają żyć tak jakby Boga nie było. Lekceważą Jego wolę, zawartą w dekalogu³⁹. Biskup Nowak uwrażliwiał swoich prezbiterów, że relatywizm moralny, mający swoje podłoże w błędnie rozumianej wolności, ma także dostęp do osób duchownych. Osłabia ich wrażliwość na prawdę obiektywną i zachęca do swawoli, objawiającą się w tym, że w głoszeniu słowa Bożego dokonują redukcji tekstów. Pomijają świadomie teksty natchnione, które domagają się wierności Bogu i przypominają o odpowiedzialności człowieka przed Nim za dokonane czyny dobre lub złe⁴⁰.

Ksiądz w każdej sytuacji społeczno-kulturowej ma być odważnym głosem Bożej prawdy. Jest posłany, aby ukazywać Jezusa Chrystusa, który jest drogą, prawdą i życiem (J 14,6). Chrystus jest jedyny Zbawiciel świata. On objawił prawdę o Bogu, człowieku i świecie⁴¹. Kto idzie za Chrystusem nie błąka się po bezdrożach samowoli i beznadziejności (J 8,12).

Każdy ksiądz jest zobowiązany głosić Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Chrystusowy krzyż rozjaśniony blaskiem zmartwychwstania jest znakiem nadziei dla świata, który coraz bardziej pogrąża się w „ciemnościach

³⁸ J. W. NOWAK, *Kapłaństwo jest darem samego Chrystusa. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra* 8 VI 1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 97.

³⁹ Por. *Tamże*; por. JAN PAWEŁ II, Adhortacja apostolska *Pastores dabo vobis* [dalej: PDV], nr 6-7.

⁴⁰ Por. J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary. Dzień modlitw kapłanów w Pratulnie, 29 VIII 1996 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 156; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Veritatis splendor* [dalej: VS], nr 88.

⁴¹ J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 156.

grzechu⁴². Odbudowywanie nadziei w sobie dokonuje się przez nawrócenie serca. Głosiciele słowa Bożego pomagają ludziom zagubionym, ale nie zamkniętym całkowicie na blask Bożej prawdy, zrozumieć niszczącą moc grzechu i sens oraz formy autentycznej pokuty.

Biskup Nowak w swoich homiliach zachęcał księży, aby na katechezie nie bali się ukazywać wewnętrzną strukturę grzechu, który polega na odrzuceniu Bożej miłości. Winni także mówić o skutkach złych wyborów człowieka. One są przyczyną osłabienia lub zerwania łączności z Bogiem oraz przyczyną cierpienia samego grzesznika i osób, które są dotknięte konsekwencjami jego złego czynu⁴³.

Słowo Boże zawiera moc zbawczą. Prowadzi bowiem do Boga bogatego w miłosierdzie. Grzesznik poruszony słowem Bożym doświadczy tego miłosierdzia w sakramencie pokuty i pojednania. Jego nawrócenie to radosny powrót do wspólnoty z Bogiem i Kościołem. Wyrazem nawrócenia jest m.in. gorliwe pełnienie woli Bożej, objawionej w przykazaniach Bożych i wyjaśnionej w przykazaniach kościelnych⁴⁴.

Ksiądz napełniony Duchem Święty jest wezwany do tego, aby stawać w obronie wiary, której krzewienie ma nie tylko prowadzić do odnowy człowieka, ale również powinno zmierzać do przemiany społeczeństwa. Prezbiter jest wezwany, by przez głoszenie słowa Bożego kształtować w ludziach odpowiedzialność za życie duchowe. Ono bowiem jest klimatem uświęcenia. Ono też porządkuje życie społeczne, które będzie się cechowało solidarnością⁴⁵.

Prezbiter jako głosiciel słowa Bożego nie może zapomnieć, że Tym, który daje skuteczną moc jego przepowiadaniu jest Bóg, który przez sakrament święceń zagwarantował sługom Jego słowa ustawiczną i skuteczną pomoc⁴⁶.

⁴² Por. TENŻE, „Ty jesteś kapłanem na wieki.”, *Święcenia kapłańskie, Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz, 1991 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 93.

⁴³ Por. TENŻE, *Aby w roku Boga Ojca ponownie odkryć i głęboko przeżyć sakrament pokuty. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 19-20 II 1999 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999*, Siedlce 1999, s. 302-303.

⁴⁴ Por. TENŻE, *Modlitwa pozwala nam stale się nawracać. Homilia podczas przedpołudniowej Liturgii Godzin, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 II 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim, cz. II*, s. 296-297.

⁴⁵ Por. TENŻE, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 158.

⁴⁶ Por. *Tamże*.

4. Eucharystyczny styl życia

Sakrament święceń uzdalnia prezbitera do wykonywania Chrystusowej misji uświęcania wiernych. Prezbiter wykonuje ją sprawując sakramenty święte. Ich celebrowanie jest miejscem i sposobem doświadczenia w wierze przez ludzi ochrzczonych zbawczej obecności Chrystusa. Sakramentem sakramentów jest Eucharystia. W niej Chrystus, w sposób sakramentalny, zatem bezkrwawy, zawarł dramat swej krzyżowej śmierci i chwalebego zmartwychwstania.

Prezbiter na mocy sakramentu święceń jest uzdolniony do celebrowania zbawczych czynów Wcielonego Syna Bożego. Biskup Nowak pouczał, że prezbiterat swą genezę czerpie z Eucharystii i ma jej służyć⁴⁷. Ta prawda wybrzmiewa w nauczaniu Soboru Watykańskiego II, także nauczaniu Jana Pawła II⁴⁸. Pasterz siedlecki często w swoim nauczaniu odwoływał się do nauczania Kościoła. Pouczał, że prezbiter najpełniej realizuje swoje posłannictwo, gdy celebrowa Najświętszą Ofiarę Jezusa Chrystusa. Ona pozwala mu najściślej jednoczyć się z Chrystusem Najwyższym Kapłanem, zmartwychwstałym Panem⁴⁹. Mszalna celebrowanie nie jest tylko wspomnieniem historycznych wydarzeń zbawczych, które dokonały się przeszło dwa tysiące lat temu. Jest aktualnym wydarzeniem. Jest sakramentalnym uobecnieniem misterium śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. On, zmartwychwstały Pan, przez posługę wyświęconych szafarzy Boskich tajemnic, „tu i teraz” w sposób bezkrwawy aktualizuje swą śmierć krzyżową i tryumf zmartwychwstania. W celebrowaniu mszalnym Chrystus nie umiera drugi raz i nie ma drugiego zmartwychwstania. Jest natomiast sakramentalne uobecnienie jedynej i niepowtarzalnej ofiary za zbawienie świata, dopełnionej Jego paschą, przejściem przez śmierć ku życiu. Podczas celebrowania mszalnego powtarzane są obrzędy liturgiczne. Uobecnia się, z woli Chrystusa i w mocy Ducha Świętego, ofiara z Ciała i Krwi Wcielonego Syna Bożego, dokonana za zbawienie świata.

⁴⁷ Por. TENŻE, *Zawsze przebywać w obliczu Pana. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 28 V 1979 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 26; por. TENŻE, *Wzrastać w miłości Chrystusa, Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1992 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 120.

⁴⁸ Por. II SOBÓR WATYKAŃSKI, Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium* [dalej: KK], nr 28; por. JAN PAWEŁ II, Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* [dalej: EdE], nr 31; por. TENŻE, *Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich*, Kraków 1996, s. 75.

⁴⁹ Por. J. W. NOWAK, „Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty”, s. 151; J. AMBAUM, *Funkcja kapłana w ofierze eucharystycznej: „in persona Christi” i „in persona Ecclesiae.”*, tłum. J. Kupka, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 257-258.

Chrystus przez celebrację Eucharystii umożliwia ludziom każdej epoki w historii Kościoła zjednoczenie ze sobą. Dokonuje się to mocą słowa Bożego i sakramentu Ciała i Krwi Chrystusa, które można spożywać podczas komunii św. Tak Syn Boży, który przez wcielenie przyjął ludzką kondycję psychiczno-duchową, przemienia komunikujących w siebie. Przyjmujący Komunię św. stają się tym kogo przyjmują⁵⁰.

Pasterz siedlecki w swoich homiliach pouczał, że przyjmowanie prawdziwego Ciała i Krwi Chrystusa jest źródłem uświęcenia. To uświęcenie jest dziełem Bożym. Ono nie zależy od świętości szafarza, od jego predyspozycji intelektualnych czy też jego pobożności. Prezbiter jako liturg działa *in persona Christi*. Jest na sposób sakramentalny zjednoczony z Chrystusem. To powoduje, że dzięki jego posłudze lud wierny ma udział w zbawczym misterium Chrystusa. Tylko wyświęcony szafarz jest zdolny do tego, aby uczynić realnym zbawczą ofiarę Chrystusa oraz dać możliwość wiernym do doświadczenia pełni Chrystusowego daru odkupienia⁵¹.

Biskup Nowak w swoim nauczaniu podkreślał szczególną rolę Ducha Świętego w sprawowaniu Eucharystii. To dzięki działaniu Trzeciej Osoby Boskiej dokonuje się interioryzacja treści celebracji liturgicznych. To doświadczenie sprawia, że mocą Parakleta ofiara Chrystusa staje się wewnętrzną ofiarą celebransa, a nie tylko i wyłącznie zewnętrznym obrzędem. Boży Duch, którym namaszczone jest każdy biskup i prezbiter, prowadzi do pełnej komunii z Chrystusem⁵². Rolą Ducha Świętego jest to, aby prezbiter jako szafarz sakramentu oraz wierni mogli przejść od przeżywania Eucharystii do życia Eucharystią.

⁵⁰ Por. KL 47; por. J. W. NOWAK, *Chrystusowy gest w wieczerniku jest znakiem pokory i umiłowania swoich aż do końca. Wielki Czwartek, Msza św. Wieczerzy Pańskiej, Siedlce – Katedra, 20 IV 2000 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000, Siedlce 2000*, s. 404-405; por. M. SALES, *Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego*, tłum. M. Michalik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, Poznań 1986, s. 295-296; por. S. F. FARIA, *Komunia w ofierze eucharystycznej*, tłum. L. Balter, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 358-359; por. J. CZACHOR, *Komunia św. zacieśnieniem więzi ze Zbawicielem*, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 372.

⁵¹ Por. EdE, nr 29; DK, nr 2; J. W. NOWAK, *Na służbie Bożemu życiu. Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1991 r. – poświęcenie olejów*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 118.

⁵² J. W. NOWAK, *Niech Duch Święty ożywia całą naszą posługę kapłańską. Nabożeństwo słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 26 VI 1998 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III*, s. 85.

Wtedy życie jest przeniknięte dziękczynieniem Bogu za stworzenie, zbawienie i uświęcenie człowieka.

Biskup Jan Wiktor, komentując słowa Chrystusa: „Dałem wam przykład, abyście i wy czynili tak, jak Ja wam uczyniłem” (J 13,15), podkreślił praktyczny aspekt Najświętszej Ofiary. Tłumaczył, że ksiądz jako przewodniczący celebracji mszalnej jak również każdy uczestnik celebracji Eucharystii, nie może być biernym obserwatorem, czy też tylko przyjmującym Ciało Chrystusa w sposób indywidualistyczny. Taki udział nie urzeczywistnia pełnego zjednoczenia z Chrystusem. Prawdziwa komunika ma prowadzić do naśladowania postawy Chrystusa. On zaś w wieczerniku eucharystycznym obmył swoim uczniom nogi. Tak wskazał na służebny wymiar miłości, która jest zawarta w tajemnicy Eucharystii⁵³. Ten wymiar miłości polega na pokornej służbie i unізieniu. Jest to wymiar trudny do przyjęcia i zaakceptowania. Człowiek potrzebuje daru Chrystusowej łaski, aby móc wypełnić to wezwanie Pana. On tego daru nam udziela zwłaszcza w Komunii sakramentalnej, kiedy sobą napelnia komunikującego⁵⁴.

Obecność Wcielonego Syna Bożego w sakramentalnych znakach chleba i wina, które w celebracji mszalnej, mocą słów Chrystusa i obecnością Ducha Świętego, stają się realnym Ciałem i Krwią zmartwychwstałego Pana, determinują postawę miłości braterskiej. Ta zaś ma być wyrażana w konkretnych postawach życia codziennego⁵⁵.

Misterium Eucharystii nie zamyka się w akcji liturgicznej. Ona ma swoje przedłużenie w obecności Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Jej swoistą kontynuacją jest życie codzienne chrześcijanina, który przeżył celebrację mszalną. Jej obrzęd ma swoje zakończenie wraz z formułą błogosławieństwa oraz rozesłaniem wiernych. Jednak Ofiara Chrystusa ma swój ciąg dalszy w różnych doświadczeniach codzienności, które przeżywa każdy człowiek. A te doświadczenia często mają kształt Chrystusowego krzyża⁵⁶.

⁵³ Por. TENŻE, „Do końca ich umiłował.” *Bydgoszcz-Fara, Wielki Czwartek 1986 r.*, w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 102-103.

⁵⁴ Por. TENŻE, *Wzrastać w miłości Chrystusa*, s. 121.

⁵⁵ Por. A. CHAPELLE, *Posługa przewodniczenia*, tłum. A. Janik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 276-277; por. W. KASPER, *Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów*, tłum. K. Czulak, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 33-34.

⁵⁶ Por. H. U. VON BALTHASAR, *Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła*, tłum. T. Sotowska, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s.183.

Prezbiter przez celebrowanie Eucharystii wypełnia wolę Chrystusa. A On pragnął, aby wszyscy stanowili jedno. Właśnie komunie osób następuje przez wejście w Komunię z Chrystusem zmartwychwstałym. Wspólnototwórczy wymiar Eucharystii nie ogranicza się tylko i wyłącznie do budowania „jakiejś” społeczności między ludźmi. Jest ukierunkowany na budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa. Jest nim Kościół, gdzie Chrystus jako Głowa jest złączony z ludźmi, którzy na mocy sakramentu chrztu świętego są włączeni w ten żywy kościelny organizm⁵⁷.

Biskup Nowak, mówiąc o eklezjotwórczej roli Mszy świętej, wskazywał na trzy aspekty, przez które dokonuje się budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa. Pierwszym jest konsekracja chleba oraz wina w Ciało i Krew Wcielonego Syna Bożego. Tak Jezus spełnił swoje zapewnienie uczynione wobec swoich uczniów, że jest z Nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28,20).

Drugim czynnikiem duchowego wzrostu wspólnoty uczniów Chrystusa jest komunie sakramentalna. Wierzący w Chrystusa pożywając Jego Ciało i Krew stają się „jedno w Chrystusie”. Wreszcie, czynnikiem, który ma istotną rolę w procesie konstituowania się Kościoła, jest naśladowanie Jezusa. On w czasie Ostatniej Wieczerzy polecił swoim uczniom, żeby sprawowany przez niego obrzęd eucharystyczny oni sprawowali na Jego pamiątkę aż On powtórnie przyjdzie⁵⁸.

Misją prezbitera jest budowanie królestwa Bożego. Jego charakterystyczną cechą jest ofiarna miłość członków królestwa. Przykładem takiej miłości jest ofiara krzyżowa Chrystusa. Człowiek może taką miłość praktykować jeśli go wesprze Chrystus. On sam o tym powiedział: „beze Mnie nic uczynić nie możecie” (J 15,5). Chrystus tej pomocy udziela wszystkim wierzącym przez posługę szafarza Jego łaski. Dzięki niej każdy może, w sposób sobie właściwy, wzrastać w świętości. Ta możliwość nie wyklucza błędów czy słabości, ale one są skutecznie oczyszczane w sakramencie pokuty⁵⁹.

Biskup Nowak wskazywał na powiązanie sakramentu Eucharystii oraz sakramentu pokuty i pojednania. Każdy odkupiony grzesznik jest wezwany

⁵⁷ Por. KL, nr 7; KK, nr 11.

⁵⁸ Por. J. W. NOWAK, „Do końca ich umiłował”, s. 101.

⁵⁹ Por. M. SALES, *Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego*, tłum. M. Michalik, w: L. BALTER (red.), *Eucharystia*, s. 299.

do odnawiania swojego wnętrza przez nawrócenie, które polega na myśleniu kategoriami Ewangelii. Taka postawa stwarza możliwość pełnego i owocnego przeżywania Eucharystii jako ofiary Chrystusa. Ona dla uczestników celebracji mszальной jest wzorem oddania Bogu całego swojego życia. To oddawanie się Bogu dokonuje się przez codzienny trud realizacji życiowego powołania, jakim Pan Bóg obdarzył poszczególnych ludzi⁶⁰.

Każdy prezbiter jest zaproszony do ofiarnej miłości dla budowania królestwa Bożego. Jego skuteczność działania jest zależna od współpracy z Bożą łaską. Prezbiter, świadomy swych błędów często winien korzystać z sakramentalnej łaski Bożego miłosierdzia. Prezbiter w trosce o swoją świętość dba o wrażliwość swego sumienia. Zdecydowanie odrzuca okazje do grzechów ciężkich. Troszczy się, by grzechy powszednie eliminować przez akt żalu i sakramentalną spowiedź. Grzechy powszednie prowadzą do osłabnięcia miłości Boga. Negatywnie też oddziałują na jakość oraz skuteczność pełnionej posługi względem wiernych⁶¹.

Prezbiter, w trosce o zbawienie swoje oraz wiernych, umacnia i rozwija dary, które otrzymał w dniu święceń. Biskup Jan Wiktor przestrzegał swoich księży przed zatwardziałością serca. Lekceważenie tych darów może doprowadzić księdza do rutyniarstwa i bezduszości, a nawet do porzucenia posługi kapłańskiej. Pasterza siedlecki wyjaśniał, że do porzucenia stanu duchownego najczęściej prowadzi nie kobieta, czy umiłowanie rzeczy materialnych, ale niewłaściwe traktowanie świętych czynności – niegodziwy zysk, własna chwała lub rutyna⁶². Prezbiter winien pamiętać, że jego uświęcenie dokonuje się przez troskę o zbawienie jego wiernych. Przekazywane im zbawcze środki zbawienia, dzięki dyscyplinie wiary prezbitera, stają się skuteczną drogą jego uświęcenia.

⁶⁰ Por. J. W. NOWAK, *Sakrament pokuty miejscem nawrócenia i postępu duchowego. Nabożeństwo słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 27 VI 1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I*, s. 89-90; por. RH, nr 20.

⁶¹ Por. KONGREGACJA DS. DUCHOWIEŃSTWA, *Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów*, nr 53.

⁶² Por. J. W. NOWAK, *Coraz pełniej żyć ofiarą eucharystyczną. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie*, 30 V 1980 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 31.

5. Miłość pasterska

Eucharystia, największy dar Chrystusa dla Kościoła, jest źródłem miłości pasterskiej każdego duszpasterza. Jezus Chrystus, Najwyższy Kapłan, stał się ofiarą prześlągalną za grzechy świata (1 J 2,1). Jego ofiara jest wyrazem wielkodusznej i bezinteresownej miłości Boga do ludzi. Chrystus do końca ich umiłowal (J 13,1). On wzywał swoich uczniów, aby Go naśladowali w ofiarnej miłości. „Kiedy im umył nogi, przywdział szaty i znów zajął miejsce przy stole, rzekł do nich: «Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy Mnie nazywacie „Nauczycielem” i „Panem” i dobrze mówicie, bo nim jestem. Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Sługa nie jest większy od swego pana ani wysłannik od tego, który go posłał. Wiedząc to będziecie błogosławieni, gdy według tego będziecie postępować” (J 13,12-17).

Biskup Nowak kładł mocny nacisk na formację swoich księży. W trosce o ich kapłańskie życie i ciągły rozwój ich tożsamości zorganizował cykliczne spotkania swoich księży. Nazywał je formacją stałą. Tak do praktyki pastoralnej przeniósł ideę, którą Jan Paweł II zawarł w adhortacji *Pastores dabo vobis*. Pasterz siedlecki pragnął, aby ta formacja pomogła księżom zachować żywotną więź z Chrystusem. Tłumaczył, że: „Jeżeli zadaniem nas, należących do hierarchii Kościoła jest służba wiernym (dla przysposobienia świętych), w tej wielkiej dynamice wzrastania i rozwoju Kościoła Ciała Chrystusowego w świetle, to nie możemy nie widzieć właśnie poprzez *studium permanens* konieczności dochodzenia do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka doskonałego⁶³. Ku temu celowi służy formacja ludzka, intelektualna, duchowa i pastoralna. Prezbiter jest wezwany do tego, aby nie tylko odkrywać kim jest Chrystus, ale by do Niego przyłączyć z miłością i gorliwie realizować Jego wolę, służąc w Jego Kościele. Pomocne w tej kwestii, według biskupa Nowaka, są praktyki nieodłącznie związane ze formacją stałą, mianowicie: udział w rekolekcjach, osobista adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa liturgiczna i osobista, czytanie oraz rozważanie słowa Bożego, korzystanie z sakramentów

⁶³ TENŻE, *Czas, który daje nam Pan. Z okazji inauguracji stałej formacji kapłanów*, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 X 1996 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *Kapłaństwo to wielki dar*, s. 165.

świętych oraz pobożne ich sprawowanie, a także budowanie zdrowych relacji ze swoimi wiernymi, opartych na miłości pasterskiej⁶⁴.

Zdrowe relacje to bardzo ważny warunek w pracy duszpasterskiej. Biskup Nowak tłumaczył, że nie można pokochać kogoś miłością Chrystusa, jeżeli się go najpierw nie pozna. Dlatego duszpasterz powinien, inspirowany miłością pasterską, objąć nią wszystkich swoich wiernych, zwłaszcza tych, którzy się źle mają (Łk 5,31).

Spiritus movens stałej formacji księży jest Duch Święty. On nieustannie, w sposób sobie właściwy, wspiera swym działaniem prezbitera, aby mógł coraz gorliwiej zaangażować się w realizację swojego posłannictwa⁶⁵. To właśnie Trzecia Osoba Boska ubogaca prezbiterów swoimi darami. Towarzyszy swymi natchnieniami, aby szafarz Bożych tajemnic mógł duchowo wzrastać i pomagał w tym wzrastaniu innym ludziom.

Biskup Nowak zauważył, że niezwykle ważnym darem Ducha Świętego, bardzo potrzebnym do przewodzenia „Bożej Owczarni”, jest dar rady. On uzdalnia prezbitera, by mógł prowadzić powierzonych sobie ludzi do zbawienia, mimo krzykliwych ideologii, które są sprzeczne z Bożym objawieniem⁶⁶.

Duch Święty uzdalnia duszpasterza również do tego, aby swoim życiem dawał świadectwo o głoszonej ewangelicznej prawdzie. To właśnie przykład świętego życia księdza może być dla innych zachętą oraz umocnieniem na drodze kroczenia za Chrystusem. A świętość jego życia polega na gorliwej realizacji powołania i ofiarnej posłudze duszpasterskiej względem swoich wiernych. Jego życie, przeniknięte duchem Ewangelii i radosną więzią z Bogiem, jest najbardziej skuteczną formą misji ewangelizacyjnej.

Biskup Nowak w jednej ze swoich homilii podkreślił, że nie byłoby heroicznego bohaterstwa męczenników z Pratulina, gdyby nie było świadectwa księży, którzy nie szli na układ z carem, prześladowającym unitów, ale dbali o zachowanie jedności z papieżem, widzialną Głową Chrystusowego Kościoła⁶⁷.

⁶⁴ Por. TENŻE, *Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa. Zakończenie III roku stałej formacji kapłanów*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 8 V 1999 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. III, s. 380.

⁶⁵ Por. TENŻE, *Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha*, s. 342.

⁶⁶ Por. *Tamże*, s. 344; Por. JAN PAWEŁ II, *List Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*, nr 5.

⁶⁷ Por. J. W. NOWAK, *Nieustraszenie walczyć w obronie wiary*, s. 157.

Prezbiter, przeniknięty miłością pasterską, nie ograniczy swojej posługi duszpasterskiej tylko do kwestii administracyjnych czy udzielania sakramentów świętych⁶⁸. On będzie dbał o duchowy rozwój swojej parafii. Będzie się troszczyć o jej żywotność przez systematyczną ewangelizację wiernych. Tak pomoże im ożywić wiarę, która poprowadzi ich do sakramentów świętych. Będzie krzewić różnego rodzaju formy pobożności, które utrwalały w wiernych doświadczenia przeżytej liturgii. Będzie też motywować do podejmowania i wykonywania dzieł miłosierdzia. Taka postawa duszpasterza ukaże wiernym piękno życia według Ewangelii oraz znaczenie ich trudu w życiu moralnym⁶⁹.

Biskup Jan Wiktor Nowak usilnie zachęcał swoich księży do troski o młodzież. Ona jest przyszłością Kościoła. Praca duszpasterska, przeniknięta miłością pasterską, zawsze stanowi pomoc w integralnym rozwoju młodego człowieka. On bowiem potrzebuje autentycznych nauczycieli a zwłaszcza świadków wiary. Dzięki nim, młodzi potrafią odkryć piękno chrześcijańskiego powołania. Będą oni także oparciem dla młodych w chwilach kryzysu wiary, który może stać się kryzysem wzrostu⁷⁰.

Ksiądz jest w pewnym wymiarze zarządcą i kierownikiem wspólnoty, ale w realizacji tych zadań musi zawsze okazywać czytelnie znamiona miłości ojcowskiej. Biskup Nowak pisał o tym w następujący sposób: „W tym roku Boga Ojca zechcemy także na modlitwie kształtować może nieco zapomnianą postawę ojcostwa (...). W świecie, w którym jest kryzys ojcostwa, w świecie, o którym mówi się, że jest światem sierot, tak naprawdę bardzo potrzebne jest kapłańskie duchowe ojcostwo. Nasi wierni spragnieni są ojcowskiego słowa, ojcowskiego serca i uśmiechu. Dlatego wpatrzeni w Chrystusa kształtujemy w sobie postawę, w której On nam objawił Ojca pełnego miłości, dobroci i miłosierdzia”⁷¹. Te słowa pasterza siedleckiego są niezwykle aktualne obecnie, gdzie dostrzegamy głęboki kryzys ojcostwa i wzrost ilości rodzin rozbitych. W tym pogubionym

⁶⁸ Por. J. GALOT, *Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II*, tłum. L. Balter, w: L. BALTER (red.), *Kapłaństwo*, s. 281-282.

⁶⁹ Por. JAN PAWEŁ II, List apostolski *Tertio millennio adveniente*, nr 45.

⁷⁰ Por. J. W. NOWAK, *Z miłością stawiać wymagania ludziom młodym. Konferencja księży dziekanów i kapłanów objętych „Formatio permanens” oraz duszpasterzy młodzieży*, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 11 III 2000 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim*, cz. IV, s. 365-366.

⁷¹ TENŻE, „Oto ja – pošlij mnie”. Świecenia kapłańskie, Siedlce – Katedra, 15 V 1999 r., w: J. Z. CELEJ (red.), *W świętym Kościele Siedleckim*, cz. III, s. 399.

świecie, to właśnie duszpasterz powinien troszczyć się o ukazanie swoim życiem miłości Boga Ojca.

Owa miłość ojcowska ma się przeradzać w troskę o osoby, które poprzez swój status materialny zostały zepchnięte na margines życia społecznego. Ksiądz nie może miłować teoretycznie, głosząc potrzebę takiej miłości, ale swoim życiem winien ją okazywać (1 J 3,18).

Miłość – Caritas – jest ukierunkowana zwłaszcza na ubogich. Biskup Nowak, nawiązując do soborowego dokumentu o posłudze i życiu kapłańskim, zachęcał księży, aby praktykowali ubóstwo. A ono polega na właściwym korzystaniu z dóbr doczesnych. One nie są celem życia, ale środkiem do życia i pracy duszpasterskiej⁷². Właściwe korzystanie ma polegać na umiejętności dzielenia się swoimi środkami materialnymi z osobami potrzebującymi. To dzielenie się z innymi to nie oddanie tego, co zbywa, ale wielkoduszne ograniczenie swego stanu posiadania, by wspomóc potrzebującego z motywu miłości Boga⁷³.

Prezbiter potrafi dzielić się swoimi dobrami, jeśli wykluczy luksus ze swego życia. Wtedy jego serce jest otwarte na innych. Przepęlnia je nadzieja, że tak gromadzi skarby w niebie⁷⁴.

Sprawdzeniem autentycznej miłości pasterskiej prezbitera jest jego troska o tych, którzy się zagubili. Istnieje pokusa wygodnego duszpasterstwa, zamkniętego w świątyni, uprawianego tylko w ramach celebracji liturgicznych. Duchowny powinien z całą gorliwością zabiegać o całą swoją parafię cierpliwie posługując w kancelarii, także wykorzystując różne możliwości dotarcia do ludzi religijnie zagubionych. Mogą to być okazjonalne spotkania. Może to być pogrzeb, gdzie zjawiają się w kościele ludzie tylko z tej okazji. Homilia biblijna, głoszona w klimacie radosnego świadectwa, może być okazją dla ludzi zagubionych do zainteresowania się Chrystusem i powrotu do wspólnoty Kościoła.

Szczytem miłości pasterskiej jest męczeństwo. Biskup Nowak swoim prezbiterom zaproponował jako wzór pasterza św. Stanisława, biskupa i męczennika. On swoim życiem zabiegał o jedność Kościoła. Czynił to w klimacie miłości pasterskiej, wynikającej z prawdy ewangelicznej. Prawdziwy pasterz jest gotowy,

⁷² DK 17; por. J. W. NOWAK, *Miłujemy czynem i prawdą*, s. 161.

⁷³ Por. *Tamże*, s. 163.

⁷⁴ Por. *Tamże*.

na wzór Chrystusa, poświęcić swoje życie za swych wiernych⁷⁵. To oddawanie życia to ofiarna praca księdza, to jego cierpliwe znoszenie trudności, to umiejętność przebaczenia tym, którzy wobec niego dopuścili się niesprawiedliwości, wreszcie to śmierć męczeńska. Taka postawa prezbitera jest najbardziej czytelnym znakiem jego duchowej dojrzałości i jego współodpowiedzialności za zbawienie ludzi, do których został posłany.

Zakończenie

Analiza nauczania biskupa Jana Wiktora Nowaka o kapłaństwie prowadzi do stwierdzenia, że pasterz siedlecki miał pełną świadomość jak wielkim darem Chrystusa jest udział prezbitarów w Jego jedynym i wiecznym kapłaństwie. W tym darze, na sposób sakramentalny, uczestniczą wyświęceni szafarze Bożych tajemnic. W kapłaństwie Chrystusa mają także udział ludzie ochrzczeni. Ten udział uzdalnia ich do świadomego, czynnego i pełnego udziału w celebracjach liturgicznych.

Prezbiterzy dar kapłaństwa przyjmują nie tylko dla swego uświęcenia, ale dla budowania Kościoła. Oni starając się być jak Chrystus realizują Jego misję ewangelizacyjną. Naśladując Jezusa Chrystusa dorastają, by razem z Nim być miłą ofiarą Ojcu niebieskiemu. Dzięki temu ich życie zyskuje wymiar eucharystyczny, zatem przeniknięty dziękczynieniem za wszelkie dobro, darowane przez Boga. Są też uzdolnieni do realizacji miłości pasterskiej. Jej szczytem jest męczeństwo.

Biskup Nowak, powołując się na nauczanie II Soboru Watykańskiego, podkreślał, że uświęcenie prezbitera dokonuje się przez wierne wypełnianie misji nauczania, uświęcania oraz kierowania ludem Bożym.

Prezbitera, w wypełnianiu tego potrójnego posłannictwa wspiera Duch Święty. On zaczyna działać w człowieku ochrzczonego, a jeszcze pełniej działa w życiu prezbitera od momentu nałożenia rąk biskupa podczas święceń. Łaska bazuje na naturze, stąd prezbiter jest nieustannie wezwany, by przez osobiste nawrócenie oraz formację ciągle stawał się coraz skuteczniejszym narzędziem w rękę Boga. Nauczanie pasterza Kościoła siedleckiego jest aktualne dzisiaj. Jest to pomoc prezbiterom do pogłębiania własnej tożsamości kapłańskiej.

⁷⁵ Por. J. W. NOWAK, *Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa*, s. 381-382.

* * *

STRESZCZENIE

Biskup Jan Wiktor Nowak, biskup siedlecki w latach 1996-2002, w swoim nauczaniu pasterskim podejmował tematykę godności oraz posłannictwa księdza. W swoich homiliach ukazywał kapłaństwo jako wielki dar, z którym wiąże się również olbrzymia odpowiedzialność. Przyjmujący sakrament święceń jest wezwany do naśladowania Chrystusa przez wierne odzwierciedlanie swoim życiem Jego dzieła w celu budowania wspólnoty Kościoła. Prezbiter wyposażony w moc Ducha Świętego jest wezwany do wspierania swojego biskupa w realizacji misji nauczania, uświęcania oraz prowadzenia ludu Bożego do zbawienia.

SUMMARY

*The Mission of a Catholic Priest in the Pastoral Teaching of
Bishop Jan Wiktor Nowak*

Bishop Jan Wiktor Nowak, who served as the bishop of the Diocese of Siedlce from 1996 to 2002, addressed the dignity and mission of the priest in his pastoral teaching. In his homilies, he presented priesthood as a great gift, which also entails enormous responsibility. Those who receive the sacrament of ordination are called to imitate Christ by faithfully reflecting His work in their lives in order to build the community of the Church. Equipped with the power of the Holy Spirit, the priest is called to support his bishop in fulfilling the mission of teaching, sanctifying, and leading God's people to salvation.

BIBLIOGRAFIA

- Ambaum, J. (1988). Funkcja kapłana w ofierze eucharystycznej: „in persona Christi” i „in persona Ecclesiae” (tłum. J. Kupka). W: S. Stancel (red.), *Kapłaństwo* (257-276). Poznań: Pallottinum.
- Balthasar von, H. U. (1986). Od Ostatniej Wieczerzy do ofiary Kościoła (tłum. T. Sotowska). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (175-188). Poznań: Pallottinum.

- Błoński, B. (2002). Biskup Jan Wiktor Nowak, pasterz „Świętego Kościoła Sieleckiego”. *Szkice Podlaskie* 10, 261-268.
- Bravo, A. (1988). Prezbiterat jako apostołski sposób życia (tłum. G. Ostrowski). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (245-256). Poznań: Pallottinum.
- Chapelle, A. (1986). Posługa przewodniczenia (tłum. A. Janik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (275-282). Poznań: Pallottinum.
- Czachor, J. (1986). Komunia św. zacieśnieniem więzi ze Zbawicielem. W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (371-375). Poznań: Pallottinum.
- Faria, S. F. (1986). Komunia w ofierze eucharystycznej (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (353-370). Poznań: Pallottinum.
- Galot, J. (1988). Postać kapłana w świetle Soboru Watykańskiego II (tłum. L. Balter). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (277-289). Poznań: Pallottinum.
- Jan Paweł II. (1979). Encyklika *Redemptor hominis* (4 marca 1979). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1992). Adhortacja apostołska *Pastores dabo vobis* (25 marca 1992). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1993). Encyklika *Veritatis splendor* (6 sierpnia 1993). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1994). List apostołski *Tertio millennio adveniente* (10 listopada 1994). Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (1996). *Dar i Tajemnica. W pięćdziesiątą rocznicę moich święceń kapłańskich*. Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM.
- Jan Paweł II. (1998). *List do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 roku*. Watykan: LEV.
- Jan Paweł II. (2003). Encyklika *Ecclesia de Eucharistia* (17 kwietnia 2003). Watykan: LEV.
- Kasper, W. (1986). Jedność Eucharystii i wielość jej aspektów (tłum. K. Czulak). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (19-40). Poznań: Pallottinum.
- Kongregacja ds. Duchowieństwa. (1994). *Dyrektorium o posłudze i życiu kapłanów*. Watykan: LEV.
- Nowak, J. W. (1984). *Dzielić się prawdą Ewangelii*. Poznań: Pallottinum.

- Nowak, J. W. (1997). „Będziecie święci dla mnie, bo ja jestem święty”. Konferencja Księżych Dziekanów, Gniezno, 26 VI 1995 r. W: J. Z. Celej, *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (148-153). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Do końca ich umiłował”. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (101-104). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Nie wyście mnie wybrali, ale ja was wybrałem”. Jubileusz 30-lecia kapłaństwa, Wrzesień 1986 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (182-186). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przymnóż nam wiary”. Do alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie, XXVII Niedziela Zwykła 1977 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (36-38). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Przypatrzcie się bracia powołaniu waszemu”. Siedlce – Katedra, Wielki Czwartek 1996 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (131-136). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). „Ty jesteś kapłanem na wieki”. Święcenia kapłańskie, Zgromadzenie Ducha Świętego, Bydgoszcz 1991 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (91-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Chcemy dać Kościołowi nowych kapłanów. Z okazji zjazdu rodziców alumnów w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 5 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (50-53). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Coraz pełniej żyć ofiarą eucharystyczną. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 30 V 1980 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (28-31). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Czas, który daje nam Pan. Z okazji inauguracji stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe Oполе k/Siedlec, 26 X 1996 r. W: J. Z. Celej

- (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (164-167). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłan świadkiem żywej wiary. Na zakończenie rekolekcji dla kapłanów Zgromadzenia Ducha Świętego w Bydgoszczy, 9 IV 1983 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (139-141). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Kapłaństwo jest darem samego Chrystusa. Święcenia kapłańskie, Siedlce – Katedra 8 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (94-97). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Miłujmy czynem i prawdą. Konferencja księży dziekanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 17 IX 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (161-164). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Na służbie Bożemu życiu. Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1991 r. – poświęcenie olejów. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (116-119). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Nieustraszenie walczyć w obronie wiary. Dzień modlitw kapłanów w Pratulinie, 29 VIII 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (153-160). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Posłani w imię Trójcy Świętej. Jubileusz 25-lecia kapłaństwa, Bydgoszcz, Uroczystość Trójcy Świętej 1993 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (175-181). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Sakrament pokuty miejscem nawrócenia i postępu duchowego. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 27 VI 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (87-93). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Święty Wiktor Męczennik. Świadectwo Biskupa Siedleckiego złożone wobec relikwii świętego Wiktora, Janów Podlaski, 28 V 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997*, (74-76). Lublin: Standruk.

- Nowak, J. W. (1997). Trwajcie na modlitwie i posłudze słowa. Przed przyjęciem posługi lektora przez alumnów III roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 17 IV 1982 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (19-22). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wszyscy przyłgnijmy do Bożych przykazań. Pierwszy list pasterski, uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego 1996 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. I. Rok beatyfikacji 1996-1997* (9-14). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Wzrastać w miłości Chrystusa., Bydgoszcz–Fara, Wielki Czwartek 1992 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (119-122). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1997). Zawsze przebywać w obliczu Pana. Z okazji przygotowania do przyjęcia posługi akolity przez alumnów IV roku w Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, 28 V 1979 r. W: J. Z. Celej (red.), *Kapłaństwo to wielki dar. W piętnastą rocznicę sakry biskupiej* (25-28). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). „Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują Je”. Z okazji inauguracji II roku stałej formacji kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 11 X 1997 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (189-192). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Kapłan jest namaszczony i posłany przez Ducha. Wielki Czwartek, Msza św. z poświęceniem olejów, Siedlce – Katedra, 9 IV 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (340-346). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1998). Modlitwa pozwala nam stale się nawracać. Homilia podczas przedpołudniowej Liturgii Godzin, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 II 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. II. Rok ewangelizacji 1997-1998* (294-298). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). „Oto ja – pošlij mnie”. Świącenia kapłańskie, Siedlce – Katedra, 15 V 1999 r. W: J. Z. Celej, *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostołskiej 1998-1999* (396-401). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Aby w roku Boga Ojca ponownie odkryć i głęboko przeżyć sakrament pokuty. Wykład na konferencjach rejonowych w Leśnej

- Podlaskiej i w WSD w Nowym Opolu k/Siedlec, 19-20 II 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (300-316). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Bądźcie dobrymi pasterzami na wzór Chrystusa. Zakończenie III roku stałej formacji kapłanów, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 8 V 1999 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (378-383). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (1999). Niech Duch Święty ożywia całą naszą posługę kapłańską. Nabożeństwo Słowa Bożego w Dniu modlitw o uświęcenie kapłanów, WSD – Nowe Opole k/Siedlec, 26 VI 1998 r. W: J. Z. Celej (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. III. Rok wizyty apostolskiej 1998-1999* (83-88). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (2000). Chrystusowy gest w wieczerniku jest znakiem pokory i umiłowania swoich aż do końca. Wielki Czwartek, Msza św. Wieczery Pańskiej, Siedlce – Katedra, 20 IV 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (404-408). Lublin: Standruk.
- Nowak, J. W. (2000). Z miłością stawiać wymagania ludziom młodym. Konferencja księży dziekanów i kapłanów objętych „Formatio permanens” oraz duszpasterzy młodzieży, WSD Nowe Opole k/Siedlec, 11 III 2000 r. W: B. Błoński, D. Lipiec, G. Stolarski (red.), *W Świętym Kościele Siedleckim, cz. IV. Rok Wielkiego Jubileuszu 1999-2000* (364-367). Lublin: Standruk.
- Sales, M. (1986). Eucharystia źródłem i istotą życia chrześcijańskiego (tłum. M. Michalik). W: L. Balter (red.), *Eucharystia* (295-305). Poznań: Pallottinum.
- Sobór Watykański II. (2002). Dekret o posłudze i życiu prezbiterów *Presbyterorum ordinis*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje* (478-508). Poznań: Pallottinum.
- Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja dogmatyczna o Kościele *Lumen gentium*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje* (104-166). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym *Dei Verbum*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekry, deklaracje* (350-363). Poznań: Pallottinum.

Sobór Watykański II. (2002). Konstytucja o liturgii świętej *Sacrosanctum Concilium*. W: M. Przybył (red.), *Sobór Watykański II. Konstytucje, dekry, deklaracje* (48-78). Poznań: Pallottinum.

Wright, J. (1988). Kościół i kapłaństwo (tłum. L. Woroniecki). W: L. Balter (red.), *Kapłaństwo* (303-314). Poznań: Pallottinum.